

АЛЕКСАНДЪР ШПАТОВ

Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“

e-mail: alexander.shpatov@gmail.com

Alexander Shpatov. FACEBOOK AS ANTIBOOK: DEVIATIONS IN THE COMMUNICATION ALGORITHM OF READING ONLINE

Abstract: Even though its name contains the term “book”, a comparison between books and Facebook as different types of media reveals that Facebook should be regarded as the exact opposite of a book. Furthermore, an analysis of the deviations in each of the stages of the communicational algorithm of reading (perception, reception, understanding, realizing the meaning of the text, interpretation, self-transformation) reveals that the use of Facebook has less communicational value than the quality reading of books.

Keywords: quality reading, communicational algorithm of reading, books, facebook newsfeed, social media

Увод

През февруари 2004 г. в интернет пространството се появява първообразът на най-голямата социална онлайн мрежа – сайтът www.thefacebook.com, насочен към студентите в университета Харвард. Твърди се, че „името му е взето от листовите хартия, раздавани на първокурсниците, съдържащи профили на студентите и служителите“.¹ (В стремежа си да поддържа алибито за „книгопроизводност“ и имиджа на „книгоцентричност“ на сайта Facebook, собственикът му Марк Зукърбърг стигна до крайност, като регистрира думата “book” (книга) като търговска марка – след неуспешен опит през 2012 г. в САЩ², през 2019 г. успя в Европейския съюз³.)

17 години по-късно обаче Facebook се е разраснал до най-голямата социална мрежа в интернет с над 2,89 милиарда активни потребители към 1

¹ PHILLIPS, Sarah. A brief history of Facebook [online]. The Guardian, 25.07.2007 [cited 06.01.2022]. Available from: <https://www.theguardian.com/technology/2007/jul/25/media.newmedia>

² KERR, Dara. Facebook users beware: Don't use the word 'Book' [online]. CNET, 27.03.2012. Available from: <https://www.cnet.com/tech/services-and-software/facebook-users-beware-dont-use-the-word-book>

³ BOOK – 018075708: Trade mark information. EUIPO – European Union Intellectual Property Office: Trade marks, 03.06.2019 [cited 06.01.2022]. Available from: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018075708>

юли 2021 г.⁴ и отдавна не представлява дигитализираната версия на въпросната справочна книга. Напротив, развитието на тази платформа и особено на раздела „Новини“ (англ. “News Feed”) рязко я е отдалечило от понятието „книга“, а използването на Facebook има все по-малко общо със самия процес по четене на книги от екран. Парадоксално, но въпреки че съдържа в името си лексемата „книга“, Facebook вече представлява всичко друго, но не и книга, а използването му – всичко друго, но не и качествено четене.

Когато говорим за ползата от четенето, за нуждата от програми за насърчаването му, за обезпокояващи статистики колко много не се чете и т.н., въпросът всъщност е насочен не към писмената комуникация въобще, а именно само към онези нейни форми, които осмислят усилията, полагани от четящия, и съответно – носят ползи за него както в краткотраен, така и в дългосрочен план.

Хипотезата, която ще бъде подложена на проверка в настоящото изследване, е, че Facebook постъпателно и подривно подменя понятията „книга“ и „четене“. Това изследователско допускане налага да бъде направена съпоставка между спецификата на книгата и Facebook като медии и ще бъде разгледан именно начинът, по който потребителите на Facebook използват тази платформа като медия през призмата на комуникационния алгоритъм на четене. Целта на съпоставителния анализ е да се открият онези разлики в двата вида медии и онези девиации в алгоритъма, които биха ни дали основание да отговорим на въпроса защо Facebook като медия не предлага възможност за качествено четене.

Методология

Настоящият изследователски проект е реализиран посредством концептуално обвързване на книговедски, комуникационни и социологически методи. Използван е теоретичен и емпиричен ресурс от областта на медиазнанието, от теориите на комуникациите, от теориите на четенето, от книгознанието и от сферата на информационните технологии. Аналитико-синтетичната обработка на резултатите от документно-текстуалния и емпиричния анализ завършва с попълване на бинарно-асиметрична матрица на комуникационния ефект.

Настоящото изследване оперира със система от научни понятия:

Книга – придържам се към научната категория „книга“ съгласно дефиницията „форматирана среда за възприемане на идеи и трайни знания, предадени чрез виртуален образ на някаква действителност.“⁵ Научната дефиниция за книга-

⁴ STATISTA Research Department. Number of monthly active Facebook users worldwide as of 2nd quarter 2021. Statista, 01.11.2021 [cited 06.01.2022]. Available from: <https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide>

⁵ ЦВЕТКОВА, Милена. Рефлексивна проекция на книгата: Медиалогичен модел за изследване на обратната връзка. Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 14. София, 2007, с. 110.

та (като носител на информация, като среда за комуникация и като медия между две съзнания) е валидна за всички еволюционни формати (печатна, е-книга, аудио-книга и т.н.) и е константна – обяснява книгата като единствената позната на човечеството финализираща медия. Научният подход откроява трайността като уникален белег на книгата като медия, тъй като само тя от познатия ни медиен спектър се е доказала като „независима от ограниченията на времето, пространството и от източниците на енергия“. Информацията, съдържаща в книгите, остава непроменена и е изцяло продукт на човешката дейност. Традиционният формат на книгата предполага наличието само на текст и/или илюстрации, но не и на видео и аудио съдържание.

Facebook – съпоставена към използваното научно определение за книга, Facebook може да се определи като медия, предлагаща неформатирана дигитална среда за споделяне на ефимерни идеи и знания, (ограничена от конкретните функционалности за публикуване на сайта, допускащи също видео и аудио съдържание). Потребителите използват Facebook чрез търсене и възприемане на информация в раздел “News Feed“, който предлага съдържание, публикувано от различни профили в платформата, което съдържание се персонализира за всеки един потребител от софтуерен алгоритъм на базата на различни фактори, включително интересите и поведението му както и неговите взаимодействия с други лица. Ето защо информацията, предлагана от тази медия не е еднаква за всички потребители, а също така – поради спецификите на раздел “News Feed“ – в следствие не може да бъде възпроизведена отново в същия вид, формат и последователност. Единствено информацията, съдържаща се в индивидуалните профили на отделните потребители, може да бъде възпроизвеждана (при условие, че поверителността на профилите е публична и че информацията не е редактирана, цензурирана или изтрита в следствие.) И още една важна характеристика на съдържанието, предлагано от Facebook – веднъж публикувано, съдържанието подлежи на последващ преглед и по преценка на Facebook може да бъде изтрито. Именно на това обстоятелство се дължи характеристиката „ефимерност“ в предложеното тук определение за Facebook.

Антикнига – условен термин за посткнига, за симулакрум на книга, чиито характеристики са ясно противоположни на книгата като медия⁶. За да се подчертае съпоставката с Facebook, терминът тук се използва и на английски език като “Antibook”.

Качествено четене – четене, което изпълнява в най-голяма степен целта, която читателят си е поставил. Опитните читатели постигат този резултат, ако използват стратегии на четене, чрез които се изпълнява комуникационния алгоритъм на четене без девиации в нито една от неговите фази.

⁶ ЦВЕТКОВА, Милена. Книгата като медия. София: Enthusiast, 2012, с. 185.

⁷ ЦВЕТКОВА, Милена. Книгата като медия. София: Enthusiast, 2012, с. 396.

Комуникационен алгоритъм на четене – теоретичният конструкт за четенето като информационно-комуникационен алгоритъм⁸, дефиниран от Милена Цветкова като постъпателен и обратим цикъл от следните фази: перцепция, възприемане, разбиране, осмисляне, интерпретиране, формиране и външен ефект^{9, 10}.

Фаза 0: Перцепция – предкомуникативната фаза; обхваща общите условия и обстоятелства при читателя, преди да започне да чете и съответно – целта, която си е поставил. Резултатите, получавани в следващите (същински) фази на алгоритъма, имат пряка връзка и зависимост от това от какъв вид носител се чете – от екран или от хартия – и каква е ергономията на самото четене.

Фаза 1: Възприемане – невро-физиологичният процес на четенето; как символите, съдържащи се в текста, а и въобще как самата книга като обект (или съответния друг носител на информация), се усвояват от читателя чрез петте му сетива.

Фаза 2: Разбиране – разпознаване на прякото значение на знаците и кодираните с тях думи и изречения; декодирането на възприетото.

Фаза 3: Осмисляне – какъв е контекстът на възприетия текст; формиране на представата за разбраното съдържание на текста с оглед неговия автор, обстоятелства на писане, жанр, издател, година на публикуване и т.н.

Фаза 4: Интерпретация – как се надгражда прочетеното чрез връщане в контекста на читателя. Критически анализ и тълкуване на конкретния текст в зависимост от опита и знанията на четящия и всички други източници на информация, с които може да направи връзка. Резултатите от тази фаза осъществяват посредничество „между текстовата действителност и действителността на читателя“¹¹.

Фаза 5: Формиране – по какъв начин вътрешната действителност на читателя се променя в следствие на прочетеното; как усвоеният текст потвърждава или променя възгледите на читателя и/или знания му. На тази последна същинска фаза от алгоритъма може да бъде оценено доколко първоначално поставената от читателя цел се е изпълнила.

Фаза 6: Външен ефект – посткомуникационна фаза; дали и по какъв начин формираните вследствие на прочетеното възгледи и/или натрупаните знания се отразяват върху по-нататъшното поведение на субекта – както като читател, така и в живота му въобще. Строго погледнато тази фаза излиза извън полето на кому-

⁸ ЦВЕТКОВА, Милена. Четенето – антиманипулативен филтър. София: Gaberoff, 2000, с. 58-64.

⁹ ЦВЕТКОВА, Милена. Културните практики „четене“ и „гледане“: Методика на паралелната авторефлексия. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 15. София, 2009, с. 75.

¹⁰ SHPATOV, Alexander; TSVEJKOVA, Milena. Quality Reading: Mechanism for Developing of Self-Defense Reading Strategies Against Disinformation Publications in Digital Media. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century: CEECOM-2019 – 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference, 19th June 2019 – 21st June 2019, Sofia, Bulgaria: Book of Abstracts. Sofia: Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Journalism and Mass Communication, 2019, pp. 243-244. ISBN 978-954-8194-96-9.

¹¹ ЦВЕТКОВА, Милена. Четенето – антиманипулативен филтър. София: Gaberoff, 2000, с. 63.

никацията, осъществена чрез книгата като медия, но следва да се причисли към фазите на разглеждания алгоритъм, защото се отнася към резултата от тази комуникация и по-конкретно към неговия външен обективиран израз.

Фиг. 1. Динамична визуализация на алгоритъма на четенето като комуникация (кръгов алгоритъм)^{12,13}

Девиации в комуникационния алгоритъм на четене – отклонения или щети, които читателят допуска в някоя (или в някои) от фазите на разглеждания алгоритъм.

Тази система от понятия е операционализирана в процеса на предварителните теренни наблюдения и проучвания и на нейна база ще бъде направен опит за структуриране на бинарно-асиметрична матрица на комуникационния ефект при четенето от книга (Book) и използването на Facebook.

¹² Фигурата е адаптирана по оригинала, представен за първи път в: TSVETKOVA, Milena. Algorithm of Reading: A report of the National Round Table “Reading with understanding – the way to the development of educational skills”, which opens the initiative of the national campaign “Fun Summer Reading 2015”, American Center, Metropolitan Library, Sofia, 27.05.2015 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.5800394.

¹³ В контекста на настоящото изследване фигурата е модифицирана посредством известния интернет „мем“ (англ. *meme*) на човек, работещ с компютър, от: HELLOJELLO. The awkward moment when you spell a common word correctly, but it just looks so wrong so you stare at it forever [online]. *Reddit*, 06.04.2011 [cited 06.01.2022]. Available from: https://www.reddit.com/r/funny/comments/gjps5/the_awkward_moment_when_you_spell_a_common_word

Резултати

А. Сравнение между Facebook и книгата като медии

Действително, първоначалната цел на сайта www.thefacebook.com може да се възприеме и като дигитализирането на една печатна медия – хартиената книга, съдържаща профилни снимки и кратка информация, необходима на новите студенти за ориентирание при пристигането им в кампуса на един от най-елитните университети в света, наричана разговорно между тях „книгата с лицата“. Важно е да се отбележи акцентът именно върху термина „книга“. Преди създаването на сайта, всеки студент е получавал еднакъв екземпляр от предварително отпечатана книга с унифицирано съдържание и с ясен автор – администрацията на университета. Всеки получил „книгата с лицата“ получава достъп до цялото ѝ съдържание. Замисълът на Facebook като социална мрежа обаче съвсем скоро след старта на функционирането на сайта радикално променя тази постановка.

В „Условията на услугата“ на Facebook изрично е записано, че „Вашето преживяване във Facebook не прилича на ничие друго: от публикациите, историите, събитията, рекламите и другото съдържание, което виждате в новините или в нашата видеоплатформа, до страниците, които следвате, и другите функции, които е възможно да използвате, като например „Актуално“, Marketplace и търсене. Ние използваме данните, с които разполагаме – например: относно връзките, които осъществявате, опциите и настройките, които избирате, и това, което споделяте или правите във и извън нашите Продукти – за да персонализираме Вашето преживяване¹⁴.“ Особено внимание следва да се обърне на използването на термина „преживяване“, който предполага сам по себе си еднократност на действието и не предполага повтаряемост (повторно възпроизвеждане). С други думи, за разлика от книгата, налице е ясна ограниченост във времето, в което даден потребител може да има достъп до (персонализираното конкретно за него) съдържание на Facebook.

Всъщност, персонализираното съдържание е може би най-съществената разлика между двете медии. Докато книгите предлагат унифицирано и трайно съдържание (в рамките на едно и също издание/един и същ тираж), Facebook изтъква като свое безспорно предимство именно цялостното предварително подготвено „персонализиране на преживяването“. Няма две еднакви News Feed съдържания.

Известни са единствено най-общите характеристики и принципи, по които се извършва това персонализиране – чрез софтуерен алгоритъм, основан на принципа на персонализирано подреждане чрез машинно самообучение (machine learning). Съгласно предоставените от самата платформа обяснения „...най-просто казано, системата определя кои постове се появяват във Вашия News Feed и в какъв ред, чрез предсказване какво най-вероятно би Ви заинтересовало или какво

¹⁴ FACEBOOK. Условия на услугата: 1. Услугите, които предоставяме [online]. Facebook, 20.12.2021. Available from: <https://www.facebook.com/terms.php>

би Ви ангажираше. Тези предсказания се основават на множество фактори, включително какво и кого следвате, харесвате или си взаимодействате напоследък.¹⁵ Цялостният алгоритъм обаче не е публично достъпен. Следователно, макар и всяка от публикациите във Facebook да има свой конкретен автор, то предоставеното в цялост „персонализирано преживяване“ (т.е. цялостно представената на потребителя информация) не е продукт на изцяло човешка дейност. Тя е производна комбинация от дейността на авторите на отделните публикации и резултатите от действията на софтуерен алгоритъм, текущо самообучаващ се от дейността на самия потребител на информацията.

Още повече, дори и начините за определяне на персонализираното съдържание не могат да бъдат изяснени в детайли, т.е. невъзможно е да бъде възпроизведено същото съдържание, следвайки конкретна последователност от стъпки и/или принципи на подреждане. Facebook дава само най-общите принципи на алгоритъма си. Например – липсва яснота доколко и по какъв начин текстови публикации, илюстрирани със снимки или видео, биват предпочитани за публикация в съответния News Feed на даден потребител пред чисто текстови публикации, макар и подобна тенденция най-вероятно емпирично би могла да се открие.

Следва изрично да се подчертае, че основният принцип на подредба на предоставяното съдържание е именно предсказването какво би се харесало на потребителя на база на досегашните му активности. От една страна, подобно куриране на информацията може да се разглежда като полезно, защото фокусира вниманието на потребителя само върху неща, които го интересуват и не злоупотребява с вниманието му като сам по себе си ценен ресурс (освен чрез представянето на реклами). Например – ако алгоритъмът е научил, че се интересуваме от четене, ще ни бъдат представяни повече публикации, свързани с книги. От друга страна обаче, подобно изначално ограничаване на потока на представената информация предпоставя и ограничаването на цялостния достъп на самия потребител до информацията. Практически – ограничават се възможностите да се проявява любопитство към възможно най-широкия информационен спектър. Развитието на интересите на даден потребител и промяната на убежденията му може да се случва само, когато му се осигурява достъп до съдържание, което по същество си е различно от онова, което някакъв скрит софтуерен алгоритъм би предположил, че ще попадне във вече утвърдената му сфера на интереси.

Във връзка с това следва да се отбележи и още по-драстичната форма на контрол над предоставяното съдържание, а именно – премахването на съдържание, което не отговаря на т.нар. „Стандарти на общността на Facebook“. Тъй като за разлика от други видове медии, при Facebook липсва предварителен редакционен контрол на публикуваното съдържание (всеки потребител може свобод-

¹⁵ LADA, Akos; WANG, Meihong; YAN, Tak. How does News Feed predict what you want to see?: Personalized Ranking with Machine Learning [online]. *Tech@Facebook*, 26.01.2021 [cited 06.01.2022]. Available from: <https://tech.fb.com/news-feed-ranking>

но да публикува свое съдържание) – то спазването на някакви базови стандарти относно публикациите може да стане само въз основа на последващ контрол. В раздела „Стандарти на общността на Facebook“, Facebook изрично заявява: „Нашият ангажимент към правото на изразяване е от първостепенна важност, но ние съзнаваме, че интернет създава нови и увеличени възможности за злоупотреба. Поради тези причини ние ограничаваме правото на изразяване в полза на една или повече от следните ценности: [Автентичност], [Безопасност], [Поверителност], [Достойнство]“¹⁶. Различните причини за налагането на последваща цензура от софтуерните алгоритми или служителите на платформата не попадат в обхвата на настоящото изследване, но е достатъчно да се изтъкне, че за всяка публикация съществува риск в следствие тя да бъде премахната или направо авторът ѝ да бъде блокиран временно или постоянно от платформата. От друга страна, веднъж публикувано, съдържанието на книгите – дори и на онези книги, попаднали под даден тип цензура – остава записано върху траен носител и (освен в рядката хипотеза на физическо унищожаване на целия отпечатан тираж) винаги може да бъде открито. Особено ако книгата е попаднала в каталога на поне една библиотека.

Накрая, следва да се отбележи, че за разлика от книгите, Facebook предлага и възможности за съвсем различен тип комуникация, а именно – даване на пряка обратна връзка с автора на публикацията чрез коментар или чрез реакция. Отделно платформата е използвана и за директно текстово общуване (т.нар. „чатене“) чрез размяната на текстови съобщения, изображения, аудио- и видеосъдържание в раздела Facebook Messenger. И в двете хипотези става дума за вид пряка, а не опосредена комуникация (каквато е комуникацията чрез медията на книгата) и именно поради тази причина каквито и да било по-нататъшни сравнения на тези функционалности на платформата с книгата като медия излизат извън обхвата на настоящото изследване.

В. Девиации в комуникационния алгоритъм на четенето

По-долу ще бъдат обсъдени редица примери за девиации във всяка една от фазите на комуникационния алгоритъм на четенето в хипотезата на прилагането му при използването на Facebook, като по този начин ще могат по-лесно да бъдат открити разликите на тази интернет платформа с книгата като медия.

Фаза 0: Перцепция

- Четене от екран

Започваме с най-очевидната разлика – книгите могат да бъдат четени както от хартия, така и от екран, докато Facebook се използва единствено от екран, при това най-често от малките екрани на мобилни устройства. В подробното им научно изследване от 2020 г. „Защо дигиталните екрани не могат да заменят хартията –

¹⁶ META. Стандарти на общността на Facebook [online]. *Meta – Transparency Center*, 06.01.2022 [cited 06.01.2022]. Available from: <https://transparency.fb.com/bg-bg/policies/community-standards>

когнитивната медийна наука за четене и писане¹⁷ японските изследователи Хи-рохито Шабата и Кенго Омура стигат до заключението на база редица проведени изследвания сред читатели, че „...компонентите на потребителския графичен интерфейс на компютрите и таблетите като например техните менюта, иконки, мигащи курсори и изскачащи нотификации действат като фактори, които затрудняват концентрацията на читателите, Още повече, тъй като дигиталните медии са мултифункционални и предлагат разнообразни опции, вниманието на читателя лесно може да бъде отклонено в различна посока.[...] Ако искате да прочетете даден документ задълбочено и по-конкретно – ако искате да мислите, докато го четете – по настоящем е по-добре да го четете от хартия, а не от екран.“ – обясняват изследователите. Имайки предвид, че възможността за запазване на пълна концентрация е ключов фактор за осигуряването на качествено четене, то безспорно фактът, че Facebook като медия се използва единствено от екран, предполага едно общо затруднение за запазване на добра концентрация в процеса на четенето. Когато говорим за четене от екрана на смартфон, проблемът се задълбочава още повече поради малките му размери. Към негативните последици от обстоятелството, че Facebook се използва единствено от екран, следва също така да се добави и фактът, че възможностите за подчертаване и въобще за водене на записки по време на използване на Facebook практически са силно ограничени.

- **Facebook News Feed** като книга-свитък

Важен етап от развитието на книгата като медия е утвърждаването на книгата-кодекс и постепенното отпадане на книгата-свитък в периода на Ранното средновековие. Този еволюционен скок на първо място позволява по-добра ергономия на четенето и въобще на боравенето с книги като физически предмети, включително и по отношение на съхраняването им в библиотеките. Значително се подобряват и възможностите на читателя за пространствено ориентиране – най-вече заради бързината при преместването от един към друг раздел на текста чрез разлистване и прескачане от една на друга страница. От друга страна, четенето на книги-свитъци изисква постоянното развиване и навиване на свитъка. Това е бавен процес и затруднява значително пространственото ориентиране на читателя в текста.

Разделът News Feed на Facebook практически се завръща към формата на книгата-свитък. Представените публикации се появяват на екрана една под друга и процесът на четенето им всъщност представлява постоянното развиване на един безкраен виртуален свитък. Самият компютърен термин за това действие – „скролване“ произтича от английската дума за свитък – *“scroll”*. Именно поради тази причина, процесът на използване на раздела News Feed на Facebook изначал-

¹⁷ SHIBATA, Hirohito; OMURA, Kengo. Why Digital Displays Cannot Replace Paper: The Cognitive Science of Media for Reading and Writing. Singapore: Springer, 2020, p. 156.

но се затруднява заради влошената ергономия на четенето и слабата възможност за пространствено ориентиране, обусловени от формата му на книга-свитък.

- Основни цели при използването на **Facebook**

При четенето на книги читателят може да си постави най-различни цели, свързани с получаването на информация, с образованието му, с убежденията му, с работата му или просто със задоволяване на културни потребности.

Съгласно едно изследване на проблема с пристрастяването към използването на Facebook от 2014 г. „основните ползи и удовлетворения от Facebook са поддържането на лични отношения, запълване на свободното време, забавление, и търсене на общуване“¹⁸. Най-общо казано, потребителите на Facebook се пристрастяват към използването на тази медия именно поради тези причини. (За разлика от книгите, никой не говори за нуждата от кампании за насърчаване на използването на социални медии). Водеща мотивация е самото преживяване, а не възможността за достъп до конкретно съдържание. Тъй като потребителят не знае предварително какви публикации ще му бъдат показани от софтуерния алгоритъм, отваряйки Facebook, той не го прави с конкретна цел да прочете точно определено съдържание, а точно обратното – с очакването, че съдържанието, което ще му бъде предложено би му се харесало. Това преживяване всъщност много напомня на хазартна игра – човек инвестира вниманието си на сляпо в очакване на някаква награда (под формата на забавление, удовлетворение от социални контакти и т.н.), която обаче не получава при абсолютно всяка от подбраните за него публикации. И точно както при хазарта, нуждата от задоволяване на очакванията за награда води и до логично пристрастяване.

- Цената на „безплатното“ съдържание на **Facebook**

Регистрацията във Facebook и поддържането на потребителски профили са напълно безплатни, не се дължат и такси за достъп до определено съдържание в платформата. Всеки, използващ социални медии, обаче, заплаща всичко това индиректно, а именно – с вниманието си, което платформата цели да отвлече по всевъзможни начини. Това е заложено изначално и в самия неин дизайн. Неслучайно на английски език изразът е “to pay attention” – действително в условията на т.нар. икономика на вниманието, именно вниманието се оказва изключително ценен ресурс, с който потребителите заплащат (твърде скъпо) предоставеното им съдържание.

Фаза I: Възприемане

Изправен пред медия, която изначално не способства за пълна концентрация, потребителят на Facebook не може да възприеме в цялост предлаганото му съдържание.

¹⁸ RYAN, Tracii; CHESTER, Andrea; REECE, John; XENOS, Sophia. The uses and abuses of Facebook: A review of Facebook addiction [online]. *Journal of Behavioral Addictions*, 2014, Vol. 3, No 3, p. 145. DOI: 10.1556/jba.3.2014.016

- **Възприемане на мултимедийни публикации**

При публикации, съдържащи както текст, така и снимки, видео или хиперлинкове, вниманието към написания текст остава на втори план. Също така, както вече бе посочено по-горе, софтуерният алгоритъм за персонализиране на съдържанието така или иначе дава предимство именно на подобни мултимедийни публикации. Това на практика означава, че по своя замисъл и ергономия Facebook затруднява пълнотекстовото четене, защото приоритизира въздействието на чисто визуалните или аудио-визуалните стимули. Още повече, дизайнът на раздела News Feed е проектиран така, че при дълги текстове се зарежда само началото им (първите няколко реда), а разкриването на текста в неговата цялост изисква допълнителна команда, която невинаги се задава от потребителите (които по-скоро предпочитат да насочат вниманието си към следваща публикация).

- **Мултитаскинг**

За разлика от четенето на книги, при което вниманието на читателя се ангажира за дълъг период изцяло и единствено върху четения текст, при използването на Facebook потребителите са в режим на т.нар. мултитаскинг – изпълняване на множество задачи едновременно или постоянно, прескачайки от една на друга задача. Така липсата на възможност за дълга концентрация единствено върху текста, който следва да бъде прочетен, обуславя сама по себе си и по-лошата възможност за пълното му възприемане.

- **Форматиране на текста**

Макар и изключително разнородни по своето съдържание, текстовете, публикувани във Facebook, имат почти изцяло един и същ формат, а именно – форматът, задаван автоматично от функционалностите за публикуване. На практика се предлагат изключително лимитирани възможности за вариативност на начина, по който текстът се представя визуално на потребителите. Например, не съществува опция да се поставят акценти в него чрез подчертаване, курсив, промяна на шрифта и т.н., което от своя страна лишава потребителите от лесен начин да идентифицират визуално ключови моменти от публикувания текст. Като алтернатива, в практиката се е наложило изписването изцяло с главни букви с цел поставяне на акцент (друго връщане назад в историята на форматирането – в периода, когато все още не са били изобретени малките и главните букви).

- **Скролинг**

Самият дизайн на раздела News Feed като книга-свитък предполага и начина, по който публикациите, представяни в него, биват възприемани, а именно – чрез постоянното изместване на самия текст по вертикалата на екрана. Това е съвсем различен начин на възприемане на текстови съобщения от начина, по който се четат книги (особено на хартия), при който текстът върху страницата е статичен, а погледът на читателя се мести по нея. **Като обект за възприемане, местещият се по екрана текст представлява допълнително затруднение за читателите.** Съответно при процеса на скролинг текстът на публикациите бива частично или дори цялостно пропускан от възприемащото око.

- Скиминг

„*Skim reading is the new normal*” – по този начин Мериън Улф, един от най-бележитите световни изследователи на проблемите на четенето, обобщава в синтезиран вид своите наблюдения. „Новата установена форма на четене е скиминга [англ. – плъзгане или обиране на повърхността], с обръщане на внимание на отделни думи и прескачане (браузване) през текста.“¹⁹. Ако при скролинга говорим за пропускане на големи части от текста или на цели публикации, при скиминга става дума за самата технология на четене – начинът по който възприемащото око се „плъзга“ по повърхността на текста, спирайки само за кратко на отделни думи и изрази без в нито един момент да се фокусира продължително върху текста в неговата цялостна последователност. Скимингът става все по-обичаен начин за възприемане на текстове във Facebook, което от своя страна предполага и редица последващи девиации в алгоритъма, по който потребителите четат текстове в тази медия.

Фаза 2: Разбиране

Ако дадена публикация във Facebook въобще не се възприема в нейната цялост, то и прякото значение на текста естествено няма как да бъде разбрано правилно в пълния му обем. Общият и най-съществен проблем за тази фаза от комуникационния алгоритъм всъщност се обуславя от девиациите в предишната. Фактът обаче, че има части от съдържанието на тези публикации, които въобще не са били възприети от потребителите на Facebook, въобще не означава, че читателят не е постигнал за себе си разбиране за прякото значение на дадена публикация в нейната цялост. Напротив, обикновено читателят попълва подсъзнателно празнините между възприетите части от текста, предполагайки значението им, което от своя страна води до неминуемия риск от погрешно цялостно разбиране на прякото значение на текста.

Наред с този общ проблем, можем да открием и още няколко специфични девиации, свързани с разбирането на прякото значение на публикации във Facebook:

- Емотикони

Освен текст, в публикациите във Facebook има възможност да се използват и т.нар. емотикони – картинки-символи, които имат свое собствено значение и могат да добавят значение за цялостното послание на дадена публикация. Има богат набор от съвсем различни по вид и функция емотикони – показващи емоция (най-популярният емотикон е смеещото се лице, т.нар. „смайли“), обекти и символи, лица и хора, животни и растения, места. Впрочем, използването на подобен вид код за писмена комуникация напомня на пиктограмите и йероглифите от зората на цивили-

¹⁹ WOLF, Marianne. Skim Reading Is the New Normal; The Effect on Society is Profound. The Guardian, [online], 25.08.2018. [cited 06.01.2022]. Available from: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/25/skim-reading-new-normal-maryanne-wolf>

лизациите в Междуречието и Древен Египет (т.е. и в този случай може да се говори за едно своеобразно връщане на по-ранен етап от развитието на писмеността).

Проблемът при разбирането на прякото значение на използваните емотикони е сериозен, особено за потребители на Facebook без особен опит с подобен вид писмен код. Още повече, някои емотикони се използват само като илюстрация (например емотиконите за цифри или за флагове на държави), а други са придобили свое специфично символно значение (по някаква неясна причина емотиконът за патладжан се асоциира със сексуални намеци например).

- Публикации на чужди езици.

Докато читателите на книги никога не биха посегнали към книга, издадена на език, който не владеят добре, то при използването на Facebook персонализиращият алгоритъм предлага на вниманието на потребителите и подобни публикации, особено когато текстът служи само за илюстрация към мултимедийна публикация. (Например – видео съдържание с обяснителен текст на китайски език.)

Всъщност, в сравнение с други медии, Facebook предлага значително по-многообразна и мултилингвална среда. Наред с това, съществува и опцията за включването на автоматичен превод, така че публикации, публикувани на съответния език, да се появяват в персонализирания News Feed на потребителя, задал подобна функционалност, директно преведени на език, който той разбира. Преводът обаче е автоматичен и невинаги предава точно прякото значение на публикацията, така както тя се е появила на езика, от който автоматично е преведена.

Фаза 3: Осмисляне

При четенето на книги читателят винаги държи сметка за контекста на самия текст – от съществено значение за осмислянето му е изясняването на въпросите кой е авторът на книгата и каква е неговата биография, какъв е нейният жанр, кога е написана и поради каква цел, кога е издадена, кой е издателят, кой е редакторът ѝ, какво пише в предговора ѝ и т.н. Опитен читател трудно би посегнал към самиздат книга от непознат автор например. Успехите на редица литературни мистификации или различния читателски интерес към книги, написани от един и същи автор, но под различни псевдоними, също са показателни в това отношение.

От друга страна, при използването на Facebook, често пъти контекстът на публикуваното съдържание остава неясен. На първо място – като водещ критерий за осмислянето на дадена публикация може да се счита количеството харесвания, коментари и споделяния, които тя е получила. Колкото повече са те, толкова по-заслужаваща задълбочено внимание би следвало да бъде публикацията. Сами по себе си, коментарите към дадена публикация, и особено коментарите от автора ѝ, също разширяват контекста ѝ. И обратното – въпросът за качеството на публикации, които не са предизвикали никакви или почти никакви реакции всъщност сякаш бива решен предварително – само на базата на този критерий. Впрочем, при публикации във Facebook, въобще липсват фигурите на издателя и редактора или по-точно – остава впечатлението, че всички публикации имат един и същ издател,

а именно самата платформа на Facebook (която обаче допуска свободно публикуване на всякакъв вид съдържание). В този смисъл, липсва каквато и да било гаранция, че текстът е минал своеобразната проверка за качество (в най-общия смисъл на понятието), която издателствата дават – чрез градения от тях публичен образ и определената цена за книгата, както и конкретно чрез работата на редактора.

Всъщност, именно поради унифицирания „издателски подход“ практически почти всички текстови публикации са форматираны и презентирани в Раздел “News Feed” по идентичен начин, което допълнително затруднява разграниченията между тях и съответно осмислянето им според определен жанр или според причината за създаването им. От друга страна, когато говорим за четене от хартия например, опитният читател веднага би установил дали един текст е новинарски или художествен – само на база на самия носител и начина, по който текстът е форматиран.

На следващо място в тази връзка следва да се отбележат и публикациите, представляващи „тролене“ (англ. – trolling), чиято цел единствено е провокирането на ответна реакция от четящите публикацията, която реакция на свой ред би ги компрометирала. Това е жанр, който е строго специфичен за социалните мрежи и който единствено опитните им ползватели могат да отличат. Онези, които не могат да осмислят, че са попаднали на публикация, чиято цел е тролването, най-често стават жертва на добре премислената провокация.

Накрая, следва да се отбележат и проблемите свързани с осмислянето на текста с оглед на личността на автора му. От една страна, когато публикациите изхождат от близки приятели и познати на потребителя – девиации в комуникационния алгоритъм не са на лице. Напротив – личното познанство с автора на публикацията предлага много по-пълнен контекст на публикуваното съдържание и спомага за по-всеобхватното му осмисляне. За съжаление обаче, относително малка част от публикациите, появяващи се в Раздел “News Feed” са от приятели и близки на дадения потребител, които той познава лично в реалния живот. Много публикации са от автори, които потребителят не познава лично, а само виртуално – чрез тяхното онлайн присъствие в социалните мрежи, а в редица други случаи става дума пък за споделени публикации, чиито автори са трети лица, които по никакъв начин не са свързани с потребителя, в чийто Раздел “News Feed” попадат те. Наред с това следва да се отбележат и публикациите от фалшиви профили (включително и такива, представящи се за официални профили на известни личности). Във всички тези хипотези, потребителят трудно може да има пълноценна представа за авторството на съдържанието, което чете, и съответно – не може да го осмисли в пълнотата на контекста му или още по-лошо – би го осмислил в напълно погрешен контекст.

Фаза 4: Интерпретация

На тази фаза осмисленият текст бива интерпретиран от читателя на база на неговия опит, знания и интелектуални способности. В общи линии, този процес би следвало да е еднакъв както при четенето на книги, така и при ползването на

Facebook, тъй като той не е толкова функция от самата медия, а от контекста на самия читател. Все пак, могат да се открият и определени нюанси в тази фаза:

- **Случайни взаимовръзки**

Публикациите в Раздел “News Feed” се появяват без систематично структуриране по теми или взаимовръзки. Съответно, потребителят подсъзнателно интерпретира конкретна публикация в контекста на всичко прочетено в рамките на съответната сесия на използване на Facebook. В този смисъл, може да се стигне до инстантното откриване на случайни взаимовръзки на база на предложеното от софтуерния алгоритъм персонализирано съдържание, а не на база на цялостния читателски опит.

- **Липса на време за анализ**

Мериън Улф набляга и върху още един проблем – „...дигиталната ненаситност за незабавното получаване на информация предполага и налага все по-малко и по-малко интелектуални усилия и поставени пред този факт много читатели нямат нито времето, нито мотивацията, за да анализират множеството смислови пластове на това, което четат²⁰.“ Този процес се засилва от своя страна и от използването на читателските техники за скролване, мултитаскинг и скиминг, дискутирани по-горе, като всичко това в крайна сметка води до невъзможността да бъде отделено каквото и да било време за задълбочен критически анализ на съдържанието на прочетеното.

- **Липса на библиографски подход**

Като цяло, за разлика от книгите, за чието прочитане човек следва да отдели значително време и съответно разполага с продължителна възможност да ги интерпретира (както и за разлика от статиите и други единични дълги форми на текстове), публикациите в Раздел “News Feed” обикновено изискват буквално мигновено прочитане – в рамките на едва няколко секунди, най-много половин минута. За толкова кратък период, след който вниманието на ползвателя скача в различна посока и на съвсем различна тема, е невъзможно да бъде използван каквото и да било библиографски подход към прочетеното. Рядкост са случаите, в които потребителят изследва самия източник на информация или търси други или алтернативни източници.

Фаза 5: Формиране

Имайки предвид, че основният принцип на подредба на предоставяното съдържание е предсказването какво би се харесало на потребителя, то той в крайна сметка попада в своеобразен информационен балон – на него му се предлага преди всичко съдържание, което е в съответствие с неговите вътрешни нагласи и в много редки случаи – в противоречие с тях. Така, на тази фаза от комуникационния алго-

²⁰ WOLF, Marianne. Our ‘Deep Reading’ Brain: Its Digital Evolution Poses Questions. Nieman Magazine. [online] 29.06.2010. [cited 06.01.2022]. Available from: <https://nieman.harvard.edu/articles/our-deep-reading-brain-its-digital-evolution-poses-questions>

ритъм на четене всъщност много рядко може да се стигне до същинско формиране на нови възгледи или, съответно, до съществена промяна на вече установената вътрешна действителност на читателя. Предоставяното от софтуерния алгоритъм съдържание е курирано по начин, който цели затвърждаването на вече формирани възгледи и задоволяването на вече съществуващи нужди. Имайки предвид тези заложен лимити на информацията, до която потребителят има достъп, той рядко може да попадне до съдържание, което да промени възгледите му.

Тук следва да се отбележи и ефектът на т.нар. „ехо камери“ (англ. echo chambers), които „най-общо могат да бъдат дефинирани като среда, в която личното мнение, политическите възгледи или вярванията на потребителите по отношение на определена тема се усилват поради повтарящи се взаимодействия с други потребители или източници, които показват сходно отношение или нагласи. Селективността при източниците и склонността за потвърждаване [англ. confirmation bias] (*m.e. склонността да търсите информация, отговаряща на съществуващото Ви мнение*) може да обясни развитието на ехо камери в социалните мрежи. Съгласно теорията за поларизацията на групите, ехо камерата може да действа като механизъм за подсилване на съществуващите нагласи и, в резултат на това, да придвижи цялата група към по-крайни възгледи.“ С други думи, на тази фаза от комуникационния алгоритъм може да се очаква не просто затвърждаването на вече формирани възгледи, но и радикализирането им. Пример в това отношение е все по-голямата поляризация на българското общество по отношение на темата за ваксинацията срещу COVID-19, която в основата си се развива именно в резултат на създадените ехо камери в социалните мрежи и най-вече – във Facebook.

Фаза 6: Влияние върху външното поведение

По своята същност книгата като медия не позволява интерактивност и също така предполага отложен във времето ефект върху външното поведение на читателя. От своя страна, с редица свои функционалности платформата на Facebook стимулира потребителите към даването на външен (макар и виртуален) незабавен израз на реакциите си от прочетеното.

Следва да се отбележи най-честата практика, която потребителите следват – реагирането на определена публикация с „харесване“ или с някоя от другите опции за даване на обратна връзка – реакциите за любов, грижа, смях, учудване, тъга и гняв. Подобно поведение преди всичко свидетелства, че на дадена публикация ѝ е било обърнато внимание. Наред с това – тази реакция дава и индикация за отношението на конкретния потребител към съдържанието ѝ. На критика обаче подлежи твърдението, че един набор от шест опции за показване на шест различни вида основни емоции може в действителност да служи като инструмент за истинска обратна връзка с автора на публикацията. Напротив, подобни знаци често пъти могат да бъдат интерпретирани напълно погрешно – както от потребителя, който дава израз на своето отношение към прочетеното, а разполага с едва шест възможни стандартизирани отговора, така и от автора на публикацията, който

може да интерпретира дадения стандартизиран отговор по съвсем различен начин. Например, реакцията с „Любов“ съвсем не означава наличието на формирани у реагиращия интимни чувства. В това отношение, много по-ясен индикатор за действителната реакция на потребителя, провокирана от прочетеното е оставянето на коментар, най-малкото защото тази реакция се формулира с думи, а не със стандартизиран символ на дадена емоция. В същия смисъл може да се разглежда и действието по „споделяне“ на дадена публикация, при което ясен външен израз намира обстоятелството, че формираните възгледи на потребителя, споделящ публикацията съвпадат с тези на автора ѝ.

Отделен въпрос е доколко виртуалните реакции могат да бъдат разглеждани като реално външно поведение, повлияно от използването на Facebook. По никакъв начин не може да се направи заключение, че ако потребител например е натиснал бутона за реакция със смях, то той в действителност се е засмял пред екрана на телефона или компютъра си. От друга страна, все по-често активността във Facebook по дадена тема се приравнява на действителен активизъм, особено когато става дума за политически процеси. Във всички случаи, тази виртуална активност може да бъде разглеждана като определен индикатор за наличието на дадени нагласи, но би било пресилено той да се абсолютизира.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ: бинарно-асиметрична матрица на комуникационния ефект

Фиг. 2. Бинарно-асиметрична матрица на комуникационния ефект при четенето от книга (Book) и четенето от Facebook

Дискусия

Казусът с една публикация от 2020 г. за т.нар. природен феномен „Спящата невеста в Пирин“, споделена над 5000 пъти²¹ само в рамките на първия ден след публикуването си, може би фокусира в себе си по най-ясен начин повечето от проблемите, които поставя Facebook като Antibook медия и девиациите в комуникационния алгоритъм на четене при използването ѝ.

Българският експерт по дигитално съдържание Александър Македонски публикува през май 2020 г. в личния си профил изображение на планински рид, чиито очертания напомнят голо женско тяло, заедно с дълъг обяснителен текст. Текстът е разделен на две части (ясно отделени визуално с дълга непрекъсната черта). В първата се дава обяснение за снимката, от което става ясно, че Спящата невеста в Пирин е „изключително красив планински рид, който заради топенето на снеговете може да бъде видян [във формата показана на снимката] едва в няколко дни от годината“²², след което се дават приблизителни координати на мястото, името на автора на снимката и легендата за наименованието на този природен феномен. В последния параграф на първата част от текста авторът на публикацията в изключително патетичен стил призовава да ценим и пазим българската природа и дори успява да обвърже своя призив с току-що започналата пандемия от COVID-19.

Графично откритата втора част на текста започва със съвсем ясното заявление, че „тъй като четенето се оказва сложна материя, явно е нужно всичко да приключи още тук. Затова бързам да споделя – снимката и историята, която споделяте и харесвате е всъщност христоматиен пример как работят фалшивите новини“. Следва дълъг текст, в който се обяснява, че всъщност споделената снимка е дигитално манипулирано изображение, открито случайно в интернет, както и се признава, че историята на Спящата невеста в Пирин е изцяло измислена от автора на публикацията, а причините за този експеримент са обяснени подробно в коментар под публикацията.

²¹ Истински лъжи – как повярвахме в една измислена история [online]. БНТ: Панорама, 10.12.2021 [cited 06.01.2022]. Available from: <https://bnt.bg/news/istinski-lazhi-kak-povyarvahme-v-edna-izmislена-istoriya-v309677-301245news.html>

²² Тъй като самата публикация по настоящем не е достъпна, цитатите и описанието на съдържанието ѝ са взети от стоп-кадър от видео новина по темата в телевизия България Он Еър. БЪЛГАРИЯ ОН ЕЪР. Една фалшива новина от България обиколи света за часове[online]. Bgonair.bg, 28.05.2020[cited 06.01.2022]. Available from: <https://www.bgonair.bg/a/163-lyubopitno/194657-edna-falshiva-novina-ot-balgariya-obikoli-sveta-za-chasove>

Една фалшива новина от България обиколи света за часове

Историята на "Спящата невеста" в Пирин беше споделена хиляди пъти

28.05.2020 | 18:10

Редуктор: Клео Христов

Една фалшива новина от България обиколи света за часове. Историята на "Спящата невеста" в Пирин беше споделена хиляди пъти.

"Спящата невеста" в Пирин. Заради топенето на снеговете, този изключително красив планински рид може да бъде видян в тази форма едва в няколко дни от годината. Намира се недалеч от Валавишките езера, а снимката е на местния фотограф Огнян Белев.

Така започва историята за феномена "Спящата невеста".

Фиг. 3 Новината в сайта Bgonair.bg за Спящата невеста в Пирин и самата снимка на „природния феномен“²³

Всъщност, казусът „Спящата невеста в Пирин“ наистина разкрива, че четенето на публикации във Facebook се оказва сложна материя и през неговата призма можем ясно да открием практическите проявления на редица от разглежданите по-горе проблеми:

Трайност на съдържанието: Едва година и половина след публикуването ѝ, тази публикация практически не може да бъде видяна в платформата на Facebook. Следа за нея е останала единствено в няколко видео новини от новинарски сайтове, но не и в медията, в която първоначално се е появила. За чисто изследователските цели по анализа на този казус, не е възможно той да бъде възпроизведен повторно или да бъде проследен в неговата пълнота – най-малкото защото коментарът на автора под публикацията (даващ обяснение за мотивацията му да извърши този социален експеримент) не е публично достъпен никъде, дори и в други медии.

Еднократност на преживяването: Виртуалният свитък на Раздел “News Feed” практически не може да бъде „развит обратно“ до положението, в което се е намирал към датата на публикацията. В момента е невъзможно да се проследят и

²³ Една фалшива новина от България обиколи света за часове. [online]. БЪЛГАРИЯ ОН ЕЪР, Bgonair.bg, 28.05.2020 [cited 06.01.2022]. Available from: <https://www.bgonair.bg/a/163-lyubopitno/194657-edna-falshiva-novina-ot-balgariya-obikoli-sveta-za-chasove>

анализират както реакциите на самата публикация, така и публикациите на петте хиляди нейни споделяния.

Цензура на съдържанието: Съдържанието е премахнато, тъй като след редица сигнали е счетено за дезинформация (макар и в публикацията изрично да се посочва, че става дума за експеримент, а не за целенасочено заблуждаване на потребителите).

Перцепция: Авторът на публикацията ясно си е давал сметка, че общите условия, пред които потребителите на Facebook се изправят, ще повлияят значително на начина, по който те ще прочетат публикацията. Именно затова разкриването на истината за публикацията започва с обръщане на внимание, че коренът на проблема са читателските стратегии при използването на социалните мрежи, както и с предварително написаната констатация, че „четенето се оказва сложна материя“. (макар и да не знаем и да не може вече да се проследи дали тази част от текста не е добавена след първоначалното споделяне на снимката на „природния феномен“).

Възприемане: Потребителите са концентрирали вниманието си върху ефектната снимка, споделена в публикацията, а не върху текста, даващ обяснение за нея. Още повече, онези, които все пак са обърнали внимание на текста, са обърнали всъщност сериозно внимание само на началото му (заради използването на скролинг и скиминг или заради неразкриването на пълния текст с допълнителна команда).

Разбиране: Тъй като само началото на илюстративния текст е било възприето изцяло, не е постигнато каквото и да било разбиране на прякото пълнотекстово значение на публикацията, чието послание всъщност е категорично ясно, а именно – колко лесно човек може да се заблуди от една фалшива новина. Ефектната сама по себе си снимка, в комбинация с предложената легенда и призова за пазене и ценене на българската природа (обвързан от своя страна и със страховете, провокирани от пандемията от COVID-19) са давали достатъчно добра основа за подсъзнателното попълване на значението на целия текст само на база на прочетените първи няколко реда.

Осмисляне: Потребителите не са осмислили индикациите за фалшива новина и тролене, които опитният читател лесно може да открие дори и само в ключови фрази от първите няколко изречения на текста. Също, не е обърнато никакво внимание на автора на публикацията, който всъщност е експерт именно по дигитално съдържание – друг възможен белег, че в случая може да става дума за опит за манипулация. В публичния му профил няма и никакви индикации, че Александър Македонски има интереси в сферата на планинарството или фотографията (впрочем самото име на автора на публикацията също би следвало да накара потребителите да проверят поне достоверността на профила му).

Интерпретация: Петте хиляди потребителя, споделили публикацията, както и десетките хиляди реагирани на нея, са направили това преди въобще да са потърсили допълнителни източници на информация за този „природен феномен“. Те дори не са предприели най-лесната и бърза стъпка – да прегледат в Гугъл ре-

зултатите за търсене с ключови думи „спящата невеста в Пирин“ (което към онзи момент нямаше да даде никакъв резултат), какво остава за малко по-сложни търсения по снимка, по името на предполагаемия ѝ автор или по заявените координати на мястото. Още по-тревожен факт е, че редица новинарски медии също са споделили публикацията или са я преработили в собствени новини²⁴, което показва, че дори и професионални журналисти, от които би следвало да се очаква да правят внимателна проверка и анализ на фактите, които изнасят в публичното пространство, практически също допускат сериозни девиации в тази фаза от комуникационния алгоритъм на четене.

Формиране: Безкритичното споделяне и харесване на публикацията е белег, че нейното прочитане единствено е затвърдило вече съществуващи нагласи у потребителите, споделяни практически от цялото българско общество, а именно – почитта към българската природа и първоначалните тревоги от разразилата се през пролетта на 2020 г. пандемия от COVID-19.

Влияние върху външното поведение: Макар и целта на автора на публикацията да е била да се даде пример за начина, по който може да се открива и съответно да се предотвратява дезинформация в дигиталната среда, практически със своите импулсивни виртуални реакции десетки хиляди потребители са спомогнали за разпространението на дезинформация.

Заклучение

Въпреки че Facebook съдържа в името си понятието „книга“ (англ. book), тази интернет платформа всъщност може да се определи като **Antibook медия**, условен термин за пост-книга, за симулакрум на книга, чиито характеристики са ясно противоположни на книгата като медия. Докато книгите предлагат унифицирано и трайно съдържание, продукт изцяло на човешка дейност, Facebook и особено Разделът “News Feed” предлага предварително подготвено персонализирано преживяване, продукт отчасти на софтуерен алгоритъм, чието съдържание не може да бъде повторно възпроизведено в идентичен вид.

В резултат на извършения анализ, базиран на достиженията на теоретичният конструкт за четенето като информационно-комуникационен алгоритъм²⁵, развит от доц. Милена Цветкова, бяха открити редица девиации в начина, по който потребителите използват Facebook, обосноваващи цялостното заключение, че тази медия не предоставя възможност за качествено четене. От своя страна, този извод бе подкрепен и от практическото изследване на казуса със станалата

²⁴ Истински лъжи – как повярвахме в една измислена история [online]. БНТ: Панорама, 10.12.2021 [cited 06.01.2022]. Available from: <https://bnt.bg/news/istinski-lazhi-kak-povyarvahme-v-edna-izmislена-istoriya-v309677-301245news.html>

²⁵ ЦВЕТКОВА, Милена. Четенето – антимаанипулативен филтър. София: Gaberoff, 2000, с. 58-64.

широко известна в българското интернет пространство публикация за „Спящата невеста в Пирин“ от 2020 г.

В обобщение, на първо място следва да се отбележат общите условия, пред които ползвателят на Facebook се изправя – влошената ергономия на четене и слабата възможност за пространствено ориентиране, непълноценните цели, които потребителите си поставят, както и комерсиалната насоченост на самата платформа, целяща максималното ангажиране на тяхното внимание. Тези общи условия от своя страна влияят и на конкретния начин, по който съдържанието във Facebook бива възприемано – с акцент върху мултимедийните елементи, а не върху текста, както и с липса на достатъчна концентрация заради прилагането на стратегии за мултитаскинг, скролинг и скиминг. Съответно, естествена последица от липсата на пълнотекстово възприятие е и невъзможността да бъде разбран и действителният пряк смисъл на публикациите като празнините породени от девиациите в предходната фаза на алгоритъма се попълват подсъзнателно, на база на предпологане на значението на невъзприетото съдържание (читателите срещат също така затруднения с разбирането на текста и заради засилената мултилингвална среда на Раздела “News Feed”, както и заради използването на емотикони, чието значение невинаги може да се разбере еднозначно). При осмислянето на контекста на самия текст също се допускат редица девиации, които основно могат да бъдат отнесени към липсата на библиографски подход, при който от особена важност за правилното осмисляне на прочетената публикация е изясняването на личността на нейния автор, нейния жанр, момент на публикуване и т.н., а не количеството получени реакции, например. Всъщност липсата на библиографски подход се откроява и в следващата фаза от комуникационния алгоритъм при използването на Facebook – при интерпретацията на съдържанието на база на конкретния опит на потребителя рядко се стига до търсене на допълнителни източници на информация. Наред с това, липсата на време и мотивация води единствено до инстантното откриване на случайни взаимовръзки, но не и до задълбочен критически анализ на съдържанието, способен да промени или затвърди възгледите на даден потребител (същинския смисъл от качествено четене). Всички тези разгледани девиации предопределят и резултатите от последните две фази на комуникационния алгоритъм – формирането на възгледи на база на усвоеното съдържание, които основно затвърждават, усилват и дори радикализират вече съществуващи мнения у потребителите (но рядко ги променят), което от своя страна предизвиква и реакциите (основно виртуални) на потребителите – по-често предопределени от интерактивността, заложена в дизайна на платформата, отколкото като резултат от вътрешна необходимост.

В крайна сметка, всички дискутирани девиации в комуникационния алгоритъм на четенето, в комбинация и с подробно разгледаните характеристики на Facebook като Antibook медия, обуславят извода, че не само, че не може да се очаква постигане на ефектите от качествено четене при използването на тази интернет платформа, но и че следва да се прави ясно разграничение между харак-

теристиките на опосредената писмена комуникация при четенето на книги и при използването на Facebook като два съвсем отделни и напълно различни процеса. И – доколкото е възможно – винаги да бъдат изтъквани предимствата на книгата, единствената позната финализираща медия.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Една фалшива новина от България обиколи света за часове [online]. Bgonair.bg, 28.05.2020 [cited 06.01.2022]. Available from: <https://www.bgonair.bg/a/163-lyubopitno/194657-edna-falshiva-novina-ot-balgariya-obikoli-sveta-za-chasove>.
- Истински лъжи – как повярвахме в една измислена история [online]. БНТ: Панорама, 10.12.2021 [cited 06.01.2022]. Available from: <https://bnt.bg/news/istinski-lazhi-kakpovyarvahme-v-edna-izmislена-istoriya-v309677-301245news.html>.
- ЦВЕТКОВА, Милена. Книгата като медия. София: Enthusiast, 2012. 600 с.
- ЦВЕТКОВА, Милена. Културните практики „четене“ и „гледане“: Методика на паралелната авторефлексия. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 15. София, 2009, с. 61-81.
- ЦВЕТКОВА, Милена. Медиаспецифика на книгата. Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 10. София, 2003, с. 43-73.
- ЦВЕТКОВА, Милена. Рефлексивна проекция на книгата: Медиалогичен модел за изследване на обратната връзка. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 14. София, 2007, с. 109-152.
- ЦВЕТКОВА, Милена. Четенето – антиманипулативен филтър. София: Gaberoff, 2000. 150 с.
- BOOK – 018075708: Trade mark information. EUIPO – European Union Intellectual Property Office: Trade marks, [online], 03.06.2019 [cited 06.01.2022]. Available from: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018075708>
- CINELLI, Matteo, *et al.* The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA*, 2.03.2021. [cited 06.01.2022]. Available from: <https://www.pnas.org/content/118/9/e2023301118>
- FACEBOOK. Условия на услугата: 1. Услугите, които предоставяме [online]. Facebook, 20.12.2021. Достъпно от: <https://www.facebook.com/terms.php>
- HELLOJELLO. The awkward moment when you spell a common word correctly, but it just looks so wrong so you stare at it forever [online]. Reddit, 06.04.2011 [cited 06.01.2022]. Available from: https://www.reddit.com/r/funny/comments/gjps/the_awkward_moment_when_you_spell_a_common_word
- KERR, Dara. Facebook users beware: Don't use the word 'Book' [online]. CNET, 27.03.2012. Available from: <https://www.cnet.com/tech/services-and-software/facebook-users-beware-dont-use-the-word-book>
- LADA, Akos; WANG, Meihong; YAN, Tak. How does News Feed predict what you want to see?: Personalized Ranking with Machine Learning [online]. Tech@Facebook, 26.01.2021 [cited 06.01.2022]. Available from: <https://tech.fb.com/news-feed-ranking>
- МЕТА. Стандарти на общността на Facebook [online]. Meta – Transparency Center, 06.01.2022 [cited 06.01.2022]. Available from: <https://transparency.fb.com/bg-bg/policies/community-standards>
- PHILLIPS, Sarah. A brief history of Facebook [online]. The Guardian, 25.07.2007 [cited 06.01.2022]. Available from: <https://www.theguardian.com/technology/2007/jul/25/media.newmedia>
- RYAN, Tracii; CHESTER, Andrea; REECE, John; XENOS, Sophia. The uses and abuses of Facebook: A review of Facebook addiction [online]. *Journal of Behavioral Addictions*, 2014, Vol. 3, No 3, p. 145. DOI: 10.1556/jba.3.2014.016
- SHIBATA, Hirohito; OMURA, Kengo. Why Digital Displays Cannot Replace Paper: The Cognitive

- Science of Media for Reading and Writing. Singapore: Springer, 2020, p. 156.
- SHPATOV, Alexander; TSVETKOVA, Milena. Quality Reading: Mechanism for Developing of Self-Defense Reading Strategies Against Disinformation Publications in Digital Media. In: Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century: CEECOM-2019 – 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference, 19th June 2019 – 21st June 2019, Sofia, Bulgaria: Book of Abstracts. Sofia: Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Journalism and Mass Communication, 2019, pp. 243-244. ISBN 978-954-8194-96-9.
- STATISTA Research Department. Number of monthly active Facebook users worldwide as of 2nd quarter 2021. *Statista*, [online]. 01.11.2021 [cited 06.01.2022]. Available from: <https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide>
- TSVETKOVA, Milena. Algorithm of Reading: A report of the National Round Table “Reading with understanding – the way to the development of educational skills”, which opens the initiative of the national campaign “Fun Summer Reading 2015”, American Center, Metropolitan Library, Sofia, 27.05.2015 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.5800394.
- WOLF, Marianne. Our ‘Deep Reading’ Brain: Its Digital Evolution Poses Questions. *Nieman Magazine*. [online], 29.06.2010. [cited 06.01.2022]. Available from: <https://nieman.harvard.edu/articles/our-deep-reading-brain-its-digital-evolution-poses-questions>
- WOLF, Marianne. Skim Reading Is the New Normal; The Effect on Society is Profound. *The Guardian*, [online], 25.08.2018. [cited 06.01.2022]. Available from: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/25/skim-reading-new-normal-maryanne-wolf>

References: transliteration

- Edna falshiva novina ot Balgariya obikoli sveta za chasove [online]. Bgonair.bg, 28.05.2020 [cited 06.01.2022]. Available from: <https://www.bgonair.bg/a/163-lyubopitno/194657-edna-falshiva-novina-ot-balgariya-obikoli-sveta-za-chasove>.
- Istinski lazhi – kak povyarvahme v edna izmislена istoriya [online]. BNT: Panorama, 10.12.2021 [cited 06.01.2022]. Available from: <https://bnt.bg/news/istinski-lazhi-kak-povyarvahme-v-edna-izmislена-istoriya-v309677-301245news.html>.
- TSVETKOVA, Milena. Knigata kato mediya. Sofiya: Enthusiast, 2012. 600 s.
- TSVETKOVA, Milena. Kulturnite praktiki „chetene“ i „gledane“: Metodika na paralelnata avtorefleksiya. Godishnik na Sofiyskiya universitet Sv. Kliment Ohridski. Fakultet po zhurnalistika i masova komunikatsiya. T. 15. Sofiya, 2009, s. 61-81.
- TSVETKOVA, Milena. Mediaspetsifika na knigata. Godishnik na Sofiyskiya universitet Sv. Kliment Ohridski. Fakultet po zhurnalistika i masova komunikatsiya. T. 10. Sofiya, 2003, s. 43-73.
- TSVETKOVA, Milena. Refleksivna proektsiya na knigata: Medialogichen model za izsledvane na obratnata vrazka. Godishnik na Sofiyskiya universitet “Sv. Kliment Ohridski”. Fakultet po zhurnalistika i masova komunikatsiya. T. 14. Sofiya, 2007, s. 109-152.
- TSVETKOVA, Milena. Cheteneto – antimanipulativen filter. Sofiya: Gaberoff, 2000. 150 s.